

1. Baroody A.J. The development of adaptive expertise and flexibility: The integration of conceptual and procedural knowledge. The development of arithmetic concepts and skills // *Psychology Press*. 2003. Pp. 1–33.
2. Boaler J. Mathematical mindsets: Unleashing students' potential through creative math, inspiring messages and innovative teaching. 2016.
3. Clements D.H. & Sarama J. Early childhood mathematics intervention. *Science*, 2011. No. 333(6045). Pp. 968–970.
4. Gardner H. Frames of mind: The theory of multiple intelligences. 2011.
5. Ginsburg H.P. Mathematics learning in early childhood: Paths toward excellence and equity // *Phi Delta Kappan*. No. 89(6), Pp. 454–460.
6. Gopnik A. (2016). The gardener and the carpenter: What the new science of child development tells us about the relationship between parents and children.
7. Harari Y.N. 21 Lessons for the 21st Century. 2018.
8. Hilčenko S. Model aplikacije sa funkcionalno-logičkim i praktično-manipulativnim zadacima namenjenim predškolskoj deci koja se rešava on line i "in vivo" // Announcement International Scientific and Practical Internet Conference "Actual problems of the teaching methods informatics and mathematics at modern school". 2021. Pp. 9-19.
9. Leonhard G. Technology vs. humanity: The coming clash between man and machine. 2018.
10. Luckin R. The promise of artificial intelligence in education. *Learning, Media and Technology*. 2018. No. 43(3). Pp. 365–367.
11. Ng A. AI for Everyone: Master the Basics. 2020.
12. Papert S. Mindstorms: Children, computers, and powerful ideas. 1980.
13. Seldon A. The fourth education revolution: Will artificial intelligence liberate or infantilise humanity? 2017.
14. Siegler R.S. Improving the numerical understanding of children from low-income families // *Child development perspectives*. 2009. No. 3(2), Pp. 118–124.

Софронова Н.В.,

доктор педагогических наук, профессор, председатель

Чувашское региональное отделение

Академии информатизации образования,

n_sofr@mail.ru,

SPIN 3304-8400

Нейронные сети в воспитательной работе со школьниками

Аннотация. В настоящее время мы наблюдаем две несвязанные тенденции: усиление воспитательных аспектов общего образования и активизация развития технологий искусственного интеллекта, в частности, нейронных сетей. В статье автор пытается интегрировать эти процессы, на примере собственного опыта рассказывает, как можно применить нейронные сети в воспитательной работе со школьниками.

Ключевые слова: воспитательная работа со школьниками, искусственный интеллект, нейронные сети.

Natalia Sofronova,
Doctor of Pedagogical Sciences,
Professor, Public Organization of Additional
Professional Education "Chuvash Regional
Branch of the Academy of Informatization
of Education", Chairman, n_sofr@mail.ru,
SPIN 3304-8400

Neural networks in educational work with schoolchildren

Abstract. Currently, we observe two unrelated trends: the strengthening of the educational aspects of general education and the intensification of the development of artificial intelligence technologies, in particular, neural networks. In the article, the author tries to integrate these processes, using his own experience as an example, tells how neural networks can be used in educational work with schoolchildren.

Keywords: educational work with schoolchildren, artificial intelligence, neural networks.

Искусственные нейронные сети – это программный код, который имитирует работу мозга и способен к самообучению. Как и биологическая сеть, искусственная сеть также состоит из нейронов, но у них более простая структура. Если соединить нейроны в достаточно большую сеть с управляемым взаимодействием, они смогут выполнять довольно сложные задачи. Например, определять, что изображено на картинке, или самостоятельно создавать фотореалистичное изображение на основе текстового описания.

Нейронные сети помогают людям избавиться от монотонной рутинной работы, выполняя ее намного быстрее. Например, на основе

нейронных сетей разрабатываются беспилотные транспортные средства, которые в ближайшем будущем могут освободить водителей от реальной работы за рулем. Люди смогут работать, учиться или развлекаться в дороге, вместо того чтобы следить за дорожной обстановкой. Нейронные сети в московском метро используются при оплате проезда по биометрическим данным и при поиске людей, находящихся в федеральном розыске. Нейронные сети также используются для прогнозирования, распознавания изображений, контроля, распознавания скрытых закономерностей в большом объеме данных, а также для решения задач, связанных с искусственным интеллектом, машинным и глубоким обучением.

В зависимости от задачи, которую выполняет нейронная сеть, ее можно разделить на один из пяти типов:

1. *Классификация* – Нейронная сеть распознает человека по лицу или определяет, что изображено на картинке. Например, нейронная сеть Google может определить, что вы рисуете с помощью мыши на холсте.
2. *Регрессия* – Нейронная сеть может предсказать рост акций, стоимость недвижимости или возраст человека на основе фотографии. Нейронная сеть, определяющая пол по фотографии, поможет избежать ошибок при заполнении документов.
3. *Прогнозирование временных рядов* – Нейронная сеть делает прогнозы погоды, роста цен или потребления электроэнергии. Сюда же относятся нейронные сети, управляющие беспилотными транспортными средствами. Они предсказывают поведение других участников дорожного движения на основе анализа миллионов часов записей с видеорегистраторов.
4. *Кластеризация* – Нейронная сеть объединяет большие объемы данных в группы в соответствии с определенными критериями. Например, нейронная сеть DeepCluster сортирует фотографии по темам: закаты, самолеты, лес и автобусы
5. *Креатив* – Нейронная сеть создает музыку, изображения, видео или текст в соответствии с заданными параметрами. Нейронная сеть Яндекса не только создает стихи по поисковым запросам пользователей, но и читает их вслух.

В практике обучения школьников и студентов уже есть примеры продуктивного использования нейронных сетей. Нейронные сети могут помочь создать персонализированную образовательную среду, адаптирующуюся к потребностям каждого учащегося. Например,

нейронные сети можно использовать для анализа учебных данных каждого учащегося и предоставления ему персонализированных заданий и упражнений, соответствующих его уровню знаний и способностей. Нейронные сети также могут помочь учителям создавать уникальные учебные планы и программы и адаптировать курсы к потребностям и интересам каждого учащегося.

В практике воспитательной работы со школьниками нейронные сети пока практически не используются [1]. Между тем, учитывая, что креативные технологии позволяют усилить воспитательный эффект мероприятий [2], нейронные сети безусловно обладают определенным потенциалом. Так, на основе использования нейронных сетей был создан мультфильм «Путешествие во времени. Н. И. Ашмарин»: <https://youtu.be/8jfUqvMYpfw> Это первый мультфильм серии о знаменитых людях Чувашии (рис. 1).

Рис. 1. Скриншот фрагмента мультфильма «Путешествие во времени. Н. И. Ашмарин», нарисованный в нейросети Leonardo.

Идея заключается в том, что чувашские современные мальчик и девочка перемещаются в то время, когда жили эти знаменитые люди, и общаются с ними. При разработке мультфильма были использованы нейронные сети: Kandinsky, Leonardo, RunWay, Pika.

Надо сказать, что нейронные сети рисуют не совсем то, что задумал режиссер. Надо давать задание несколько раз, выбирая затем наиболее близкое задуманному. И, конечно, только нейронные сети не создадут мультфильм. При создании мультфильма были использованы PhotoShop, PowerPoint и Movavi. В PhotoShop создавали gif-анимации на прозрачном фоне, собирали их в PowerPoint на фоне картинок, тоже сгенерированных в нейронных сетях, а в Movavi (видеоредакторе) собирали

видеофрагменты, созданные нейросетями и в PowerPoint (сохраняли в mp4), и озвучивали.

Это был эксперимент по созданию мультфильма с помощью нейросетей. Такие мультфильмы несут глубокий содержательный смысл, поскольку несколькими предложениями рассказывают о знаменитом человеке, в нашем случае, кто такой Николай Ашмарин, как и где он жил, о его семье и его работе. Но мультфильмы надо создавать вместе со школьниками, поскольку именно при написании сценария дети узнают много нового об этом знаменитом человеке. Но, увы, знаменитом, как оказалось в узких кругах. Об Ашмарине знают специалисты, а многие люди, даже живущие на улице Ашмарина в Чебоксарах, не знают, в чем его заслуги. Поэтому такой способ приобщения школьников к истории родного края считаем не только возможным, но и весьма перспективным. Тем более, что рисуют нейронные сети, остается только смонтировать мультфильм, но сначала, конечно, придумать сценарий.

Литература

1. Софронова Н.В., Игнатьева Э.А. Принципы эффективного использования креативных технологий в воспитательной работе со школьниками // Информатизация образования и науки. 2023. № 3 (59). С. 161–171.
2. Софронова Н.В. Региональный опыт использования креативных технологий в воспитательной работе со школьниками // Актуальные проблемы методики обучения информатике и математике в современной школе: материалы Международной научно-практической интернет-конференции. Москва. 24–28 апреля 2023 г. / под ред. Л.Л. Босовой, Д.И. Павлова. М.: МПГУ, 2023. С. 763–774.

Федосов А.Ю.,

преподаватель,

Российский государственный социальный университет,

г. Москва, Россия

Козлов А.С.,

студент,

Российский государственный социальный университет,

г. Москва, Россия

artem071@yandex.ru